

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
357 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
357 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalari faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos hususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	

SANOAT KORXONALARIDA MAHALLIY HOM – ASHYOLARDAN FOYDALANISH STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQUISH VA MAHSULOT EKSPORTINI OSHIRISH YO‘LLARI

Ibragimov Isroil Usmanovich

Namangan Muhandislik-Texnologiya Instituti, dotsent

Isroilov Xurshidbek Rustambek o‘g‘li

Namangan Muhandislik-Texnologiya Instituti, magistrant

Annotatsiya: Ushbu maqolada bozor munosabatlari sharoitida Namangan viloyati sanoat korxonalarida ishlab chiqarishni mahalliyashtirish, uni qo‘llab-quvvatlash, iqtisodiy tartibga solish va samaradorligini oshirish strategiyalari ishlab chiqilgan. Shuningdek, mahalliyashtirish dasturining ahamiyati va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish bo‘yicha ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: sanoat, ishlab chiqarish, mahalliyashtirish, xom-ashyo, texnologiya, eksport, boshqaruv, samarali foydalanish, ishlab chiqarishni rivojlantirish, import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar.

Abstract: This article develops scientific and practical proposals and recommendations regarding the importance of the production localization program, its support, economic regulation, and efficiency improvement in the industrial enterprises of Namangan region under market conditions. It also highlights the role of innovative activities in achieving these goals.

Keywords: industry, production, localization, raw materials, technology, export, management, efficient use, production development, import substitution products.

Аннотация: В данной статье в условиях рыночных отношений разработаны научно-практические предложения и рекомендации относительно значения программы локализации производства, ее поддержки, экономического регулирования и повышения эффективности на промышленных предприятиях Наманганской области.

Ключевые слова: промышленность, производство, локализация, сырье, технология, экспорт, управление, эффективное использование, развитие производства, импортозамещающая продукция.

KIRISH

Mahalliyashtirish sanoatni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Mahalliy xomashyo asosida tayyor mahsulot ishlab chiqarish darajasini oshirish iqtisodiyotning barqarorligini ta‘minlash va uning tashqi omillarga bo‘lgan bog‘liqligini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayon doirasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21-fevral kuni import hajmini qisqartirish va mahalliyashtirilgan mahsulot ishlab chiqarishni ko‘paytirishga qaratilgan

yig'ilishda bu masalaning ahamiyatini alohida ta'kidladi.

O'tgan yili bu maqsadlarga erishish uchun muayyan ishlar amalga oshirildi. Mahalliyashtirish dasturi doirasida 9,9 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarilib, 512 million dollar miqdoridagi mahalliyashtirilgan mahsulot eksport qilindi, bu esa 2017-yilga nisbatan 20 foiz ko'pdir. Bundan tashqari, 100 dan ortiq yangi mahsulotlar ishlab chiqarildi va bazaviy tarmoqlarda import 353 million dollar ga qisqardi.

"Iqtisodiyotimizni jahon bozoriga integratsiya qilish va eksportni qo'llab-quvvatlash ustuvor vazifadir. Kelgusi yilda eksport hajmini 30 foizga oshirib, 18 milliard dollar ga yetkazishni maqsad qilmoqdamiz", – dedi davlatimiz rahbari. Shu bilan birga, Prezident Mahalliyashtirish dasturi ijrosi bo'yicha chuqur tahlillar olib borilib, yo'l qo'yilgan kamchiliklarga tanqidiy baho berdi. 2023-yilda 1147 ta mahalliyashtirish loyihasi doirasida 176 ta loyiha bo'yicha ishlab chiqarish boshlanmagan, 218 ta loyiha esa bajarilmagan.

Eksport hajmini oshirishda eksport diversifikatsiyasini amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Har bir hudud va viloyatning o'ziga xos iqtisodiy salohiyati mavjud bo'lib, eksport nomenklaturasini belgilashda ushbu xususiyatlarni hisobga olish zarur. Eksport diversifikatsiyasi – xorijga sotiladigan mahsulot va xizmatlar turini kengaytirish orqali, jami eksportda ayrim mahsulotlarning ulushini pasaytirish va tashqi bozordagi talabning kamayishi kabi xavflarni bartaraf etishga yordam beradi.

Eksport salohiyatini oshirishda faqatgina bir xil mahsulotlarning eksport hajmini oshirishga qaratilgan yondashuvdan voz kechish lozim. Eksport tarkibida bir yoki bir necha mahsulot ulushining sezilarli ortishi narxlarning pasayishi yoki tashqi talabning kamayishi holatlarida korxonalar moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, eksportning oz sonli davlatlarga bog'lanib qolishi ham iqtisodiy xavf tug'diradi. Shu sababli, eksport geografiasini kengaytirish va mahsulotlarni bir nechta mamlakatlarga yetkazib berish eksport faoliyatining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Mahsulotlar eksportini rivojlantirish va ularning yetkazib beriladigan mamlakatlar geografiasini kengaytirish orqali eksport hajmining barqaror o'sishini ta'minlash mumkin. Bu tashqi bozorlardagi o'zgarishlar ta'sirida eksport hajmining keskin kamayish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi va milliy iqtisodiyotning tashqi ta'sirlarga chidamliligini oshiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu masalalar Rossiyalik iqtisodchi olimlar asarlarida ham keng tahlil qilingan, jumladan L.I. Abalkin, Yu.P. Anisimov, Yu.V. Juravlev, F.K. Safin, M. Porter, I.V. Gavrilenko, E.P. Gorbunov, B.N. Chubinidze, B.R. Ichitovkin, I.S. Orlova, tadqiqotlarini ajratib ko'rsatish mumkin. O'zbekistonda sanoat korxonalari faoliyatini rivojlantirish va mahalliyashtirishning nazariy va amaliy muammolari S.S. G'ulomov, B.A. Erkaev, E.A. Akromov, T. Qudratov, N. Fayzieva, A. O'lmasov, B. Hodiev, A. Vaxobov, I. U. Murakaev, X. E. Maxmudov, X. U. Xalimova, M. L. Tursunxo'jaev kabi olimlar asarlarida yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida statistik tahlil, empirik baholash, tizimli va omilli tahlil, iqtisodiy-matematik modellashtirish, statistik guruhlash, ekspert baholash, tizimli yondashuv, vaziyatli yondashuv hamda SWOT tahlil kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Viloyatda eksport amallarining bajarilishi bo'yicha ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birgalikda, bu sohada hali amalga oshirilishi lozim bo'lgan qator ishlar ham mavjud bo'lib, ularni amalga oshirilishi natijasida tashqi iqtisodiy aloqalar yanada rivojlanishiga erishilishi mumkin, ayniqsa, eksport amallari rivojlanishiga erishiladi. Namangan viloyatida 2023-yilning yanvar-aprel oylari uchun 64 852,4 ming dollarlik eksport amallarini bajarish belgilangan edi. 2023-yilning yanvar-aprel oylarida viloyatda 45 763,3 ming dollarlik eksport amallari bajarildi yoki reja topshirig'i 73,9

foizga bajarildi. Shu davrdagi eksport amallarining tarkibini tahlil qiladigan bo'lsak, sanoat sohasida belgilangan reja topshiriqlari 181,0 foizga bajarilganini hamda meva-sabzavotlar bo'yicha reja topshirig'i 37,1 foizga bajarilganini ko'rishimiz mumkin. Ushbu ko'rsatkichlarni viloyatning xududlari bo'yicha tahlil qilamiz. Namangan shahrida 2023-yilning yanvar-aprel oylarida rejadagi 5 860,0 ming dollar o'rniga 12 209,1 ming dollarga teng mahsulotlar eksport qilindi. Namangan shahrida sanoat sohasidagi eksport amallari yilning shu davrida rejaga nisbatan 221,1 foizga, meva va sabzavotlar bo'yicha esa 114 foizga bajarildi. Kosonsoy tumanida eksport bo'yicha reja topshiriqlari bajarilgan bo'lsa, Mingbuloq tumani bo'yicha esa reja topshirig'i 37,3 foizga bajarilgan. Shu tumanda sanoat bo'yicha eksport rejasi 13,4 foizga va meva-sabzavotlar bo'yicha esa 37,6 foizga bajarilgan. Norin tumanida esa umuman eksport amallari bajarilmadi.

Shuningdek, eksport qiluvchi korxonalar soni oshganini kuzatishimiz mumkin, 2017 yilda eksport qiluvchi korxonalar soni 223 ta bo'lsa, 2023-yilda ularning soni 551 taga yetdi. Lekin, import qiluvchi korxonalar soni ham keskin oshgan, 2017-yilda ularning soni 650 ta bo'lsa, 2023-yilda 913 tani tashkil etgan. Asosiy oziq-ovqat mahsulotlari hamon import qilib olib kelinmoqda.

1-jadval

Canoat tarmoqlari bo'yicha asosiy mahsulot turlarini ishlab chiqarish, (yirik korxonalar bo'yicha) mln, so'mda			
Mahsulot nomi	2018	2017	o'sish sur'ati foizda
Engil sanoat			
Paxta tolasi, tn	55 248,0	56 679,0	97,5
Chigit, tn	80 822,0	89 598,0	90,2
Paxta linti, tn	3 883,0	3 980,0	97,6
Oziq-ovqat sanoati			
Tozalanmagan o'simlik yog'i, tn	15 043,0	16 292,0	92,3
Tozalangan o'simlik yog'i, tn	12 579,0	14 376,0	87,5
Aroq va aroq-likier mahsulotlari, ming litr	1 042,0	1 240,0	84,0
Vino, ming. litr	1 526,0	1 131,0	134,9
Un-yorma va omuxta yem sanoati			
Un, tn	116 362,0	108 965,0	106,8
Omuxta yem, tn	65 851,0	67 927,0	96,9

Manba: jadval tadqiqotchi tomonidan viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida tuzilgan

O'zbekiston mustaqillikka erishgan dastlabki kunlardan oq respublikada sanoat korxonalarini rivojlantirishga katta ahamiyat berilmoqda. Shu tufayli faqat keyingi yillarning o'zida mamlakatimizning barcha xududlarida yuzlab sanoat korxonalarini tashkil etildi. Jumladan, viloyatimizda ham bu sohada bir qancha ishlar amalga oshirildi.

Afsuski, mahalliy hom-ashyoning asosiy qismini chetga sotilishi katta xajmdagi iqtisodiy imkoniyatlarni behuda sovurilishiga sabab bo'lmoqda. Bugungi kunda tadbirkorlik subyektlarini moddiy-texnika va mahalliy hom-ashyo materiallariga bo'lgan talabini aniqlash, ularni mahalliy hom-ashyo materiallari haqida axborot bilan ta'minlash, informatsion bazani shakllantirish, kadrlarni iqtisodiy, zamonaviy texnika va texnologiyalar, shuningdek, huquqiy bilim saviyalarini oshirish darkor.

Ushbu tadbirlar natijasida sanoat sohasida faoliyat olib boruvchi subyektlar raqobatbardosh, eksport o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirish sanoat korxonalari faoliyatini qanday darajadali va undagi mehnat, moddiy-texnika hamda mahalliy hom-ashyo resurslaridan samarali foydalanish bilan bevosita bog'liq. Viloyatda sanoat korxonalari faoliyati holati, ularning mahalliy hom-ashyo materiallari bilan ta'minlash va samarali foydalanish bo'yicha qaror qabul qilish hamda sarflanadigan mehnat, moddiy-texnika va mahalliy hom-ashyo materiallaridan foydalanish uchun imkon beruvchi aniq va to'liq ma'lumotlar axborot bazasini ishlab chiqish lozim.

Quyidagi 2-jadvalda birgina Namangan shahrining mahalliy hom-ashyolar asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlari ko'rsatilgan. Bunday imkoniyatlar viloyatimizning barcha tumanlarida mavjud.

2-jadval. Namangan shahrining mahalliy hom ashyolar negizida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlari.

NAMANGAN SHAHAR	
OZIQ-OVQAT SANOATI	CHARM-POYABZAL SANOATI
<p>Mavjud holat : Shahardagi 10 ta korxonadan yiliga 15,2 ming tn meva-sabzavot mahsulotlari qayta ishlanadi. 8-10 ming tn sut ishlab chiqariladi. 9 ta go'shtni qayta ishlash korxonalari mavjud.</p> <p>Mavjud imkoniyat: Meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash imkoniyati -25 ming tonna; -sutni qayta ishlash imkoniyati-46,5 ming tonna; -Qo'shimcha yaratiladigan qiymat-5,0 mlrd.so'm Meva-sabzavot mahsulotlarni quritish, qayta ishlash, konserva, murabbo, qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha horijdan investor olib kelish lozim.</p>	<p>Mavjud xolat: Yetishtirilgan teri – 40 ming.dona. Charm mahsulotlari ishlab chiqarish darajasi - 35,5 %. Mavjud korxonalar soni 35 ta, ish o'rinlari 552 ta. Charm mahsuloti (krast) ishlab chiqarish hajmi - 4,0 mln.kv.dm. Tayyor charm ishlab chiqarish hajmi - 1,3 mln. kv.dm. Poyabzallar uchun sifatli podushkalar Turkiya va Xitoy davlatidan import qilib olib kelinadi.</p> <p>Mavjud imkoniyat: Poyabzallar uchun podoshka mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun horijdan investor olib kelish lozim.</p>
QURILISH MATERIALLARI SANOATI	TEKSTIL VA TO'QIMACHILIK
<p>Mavjud holat : Shahardagi 124 ta 100 turdagi qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalar mavjud. Ular tomonidan pishshiq g'isht, temir-beton mahsulotlari, qurilish pardozlash materiallari, eshik va romlar ishlab chiqariladi. Viloyat bozorlariga gul qog'oz (aboy) import xisobidan keltiriladi. Metall va metell mahsulotlari uchun bo'yoq mahsuloti xorijdan olib kelinadi.</p> <p>Mavjud imkoniyat: 1. Oboy qog'oz ishlab chiqarish uchun xorijdan investor olib kelish lozim. 2. Metallar uchun bo'yoq mahsulotlari ishlab chiqarish uchun horijdan investor olib kelish mumkin.</p>	<p>Mavjud xolat: Yiliga 7,0 ming tn ip-kalava, 4,1 tn noto'qima mato ishlab chiqariladi, erkaklar va ayollarga 5,4 mln dona kiyim-kechaklar, 1,0 mln juft paypoq ishlab chiqariladi. To'qimachilik mahsulotlarini bo'yash uchun krasitel bo'yoq mahsulotlari xorijdan olib kelinadi.</p> <p>Mavjud imkoniyat: Bo'yoq mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha xorijdan investor olib kelish imkoniyati mavjud.</p>

Manba: jadval tadqiqotchi tomonidan tayyorlangan.

Namangan shaxrida 2023-yil yakuni bilan 39,9 ming tonna meva-sabzot mahsulotlari ishlab chiqarildi. Bu ko'rsatkich aholi jon boshiga 53,8 kg ni tashkil etdi. Shaxar aholisining meva sabzavot

mahsulotlariga bo'lgan umumiy talabi 116,7 ming tonnani tashkil etib, istemol uchun yetishmaydigan 83,7 ming tonna meva-sabzavot mahsulotlari boshqa viloyatlardan va viloyatning boshqa tumanlari xisobiga ta'minlanmoqda. Bugungi kunda Namangan shaxrida jami 31 ta subyektlarda 12790 tonna quvvatga ega sig'imga ega muzlatkichli sig'imler mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Viloyatdagi sanoat korxonalarini ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish yo'lida tinimsiz harakat qilishi va bu sohada tadbirlar tuzib, ularni amalga oshirishga harakat qilishi talab etiladi. Korxonada ishlab chiqarayotgan mahsulotlar va xizmatlarning raqobatbardoshlik darajasini oshirish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

Bir xil mahsulot ishlab chiqarayotgan raqobatchi tashkilotlar bilan mavqeingiz bir xil bo'lgan taqdirda arziyasida darajada kichik bo'lsa ham biron-bir yangilik yaratishga harakat qilish va erishish. Korxonada ishlab chiqarayotgan mahsulotlar va xizmatlar raqobatdoshlar mahsuloti yoki xizmatlaridan bir oz farq qiladi, bir oz sifatliroq yoki bir oz chiroyliroq bo'lishi iste'molchini diqqatini o'ziga jalb qiladi.

Bozorda taklif mavjud bo'lgan va tanqisroq bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarib yoki xizmatlarni ko'rsatib, ularning narxlarini bir oz pasaytirish (juda qisqa muddatga bo'lsa ham) iste'molchilarni jalb qiladi, korxonaning reytingini oshirishi mumkin va raqobat kurashida yengib chiqishiga sharoit yaratadi.

Ishlab chiqarish korxonasidagi ishlab chiqarish, xo'jalik va mahsulot sotuvi bo'yicha tashkil qilinayotgan barcha ishlarda tijorat sirlarini saqlay bilish. Olib borilayotgan faoliyatni va uning nozik joylarini maxfiy ushlab turish raqiblariga korxonada to'g'risida ma'lumotlarni bilish qiyinligini bildiradi.

Ishlab chiqarish va tijorat ishlarida yuqori malakaga ega bo'lgan xodimlarni ishga jalb qilish, ularning samarali faoliyatini har tomonlama rag'batlantirib turish, ular uchun samarali ishlash uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni yaratib berish. Xodimlar mehnatini rag'batlantirishni yo'lga qo'yish. Ushbu tadbir yuqori sifatli va raqobatbardoshli mahsulot ishlab chiqarishda asosiy omillardan sanaladi.

Korxonada asosiy e'tiborni mahsulot ishlab chiqarish hajmiga emas, balki mahsulot va xizmatlarni sotish hajmini oshirishga qaratish lozim. Mahsulot sotuvi hajmining ortishi xo'jalik faoliyatining eng muhim ko'rsatkichi hisoblanadi, samaradorlikning asosiy mezonini bo'lib xizmat qiladi.

Har bir ishlab chiqarish korxonasining o'zining afzallik tomonlari bo'ladi. Korxonadagi rahbariyat va xodimlar ana shu afzallik tomonni yaxshi bilishlari va saqlab qolishga harakat qilishlari lozim. Korxonaning raqobatdoshlardan ajratib turadigan xususiyatlarini yuzaga keltirish va undan samarali tarzda foydalanish kerak.

Raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarib raqobatdoshlardan o'zib ketishning muhim shartlaridan biri – korxonadagi boshqaruv faoliyatini takomillashtirib borish hisoblanadi. Boshqaruv faoliyatini zamonaviy menejment tamoyillari va usullari asosida tashkil etish raqobat kurashida yengib chiqishda muhim o'rin egallaydi.

Ishlab chiqarish korxonasining va uning mahsulotlari yoki xizmatlarining raqobatbardoshlik darajasini muttasil ravishda oshirib borishga harakat qilish. Tinimsiz ravishda izlanishlar olib borish. Yangiliklar kiritib borish, ishlab turgan texnika va texnologiyani samarali va kam chiqindili texnologiya bilan almashtirishga harakat qilish, dastgoxlarga ish unumdorligini oshirishga olib boruvchi va mahsulot sifatini yaxshilashga sabab bo'luvchi o'zgartirishlarni kiritish.

Korxonada mahsulot ishlab chiqarish jarayonida foydalaniladigan xom-ashyo va yordamchi materiallarning sifatli bo'lishiga e'tibor berish. Sifatli bo'lishi bilan bir qatorda arzonroq bo'lgan xom-ashyo turlarini qidirib topish. Arzonroq narxlarda bo'lgan xom-ashyo va yordamchi materiallar ishlab chiqariladigan mahsulotlarning sifatiga va pishiqligiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Aks holda raqobatda yutqazib qo'yish mumkin.

Korxonada o'zi faoliyat ko'rsatib kelayotgan hudud va uning aholisini uchun ijtimoiy mas'ul ekanligini unutmaslik kerak. Korxonada joylashgan xududning rivojlanishi, undagi aholining sog'ligi va bilimi to'g'risida qayg'urishi lozim va bu katta ahamiyatga ega. Bu yo'nalishda mablag'larni sarflash keyinchalik korxonaga katta samara keltiradi.

Mahsulotlar va xizmatlarning raqobatbardoshlik darajasini oshirish uchun mavjud ishlab chiqarish salohiyatidan unumli foydalanish juda zarurdir. Chunki bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobat kurashi harakatsizlikni va sababsiz yo'nalishlarni kechirmaydi. O'z imkoniyatidagi iqtisodiy salohiyatdan yetarli darajada foydalanmaydigan korxonalar istiqbolga ega bo'lmaydi hamda bankrotga uchrashi uchun o'zi asos yaratadi. Shu sababdan barcha turdagi iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish va ishlab chiqarishning barcha bo'limlarida va bo'g'inlarida tejamkorlikka rioya qilish har bir korxonalar faoliyatining muvaffaqiyat qozonishining garovi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўлмасов А., Вахобов А. *Иқтисодиёт назарияси*. Дарслик. – Т.: Iqtisodmoliya, 2014.
2. Бекмуродов А.Ш., Фафуров У.В. *Ўзбекистон иқтисодиётни модернизациялаш ҳамда ислохотларни чуқурлаштиришининг янги ва юксак босқичи йўлида*. – Т.: Иқтисодиёт, 2008. – 126 б.
3. Мўминов А. *Иқтисодий ўсиш ва унинг омиллари нималардан иборат*.
4. Қудратов Т., Файзиёва Н. *Корхоналар фаолиятининг таҳлили ва назорати*. Дарслик. – Т.: "VORIS-NASHRIYOT", 2012. – 93 б.
5. Сафин Ф.К. *Сущность и факторы экономической устойчивости (постановка проблемы)*. // *Вестник ТИСБИ*, №2, 2008.
6. Абдукаримов И.Т. ва бошқалар. *Корхона иқтисодий салоҳияти таҳлили*. – Т.: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, 2010. – 256 б.
7. Abdulkarimov A. (2018). "Ўзбекистонда саноатни ривожлантиришда маҳаллий ҳом-ашё ресурсларидан самарали фойдаланиш масалалари." *Иқтисодий тадқиқотлар журнали*, 5(3), 45–56.
8. Karimov Sh. (2020). "Экспорт маҳсулотлари ҳажмини оширишда стратегик менежмент усуллари." *Ўзбекистон Иқтисодиёти ва Тадқиқотлар Журнали*, 12(2), 78–89.
9. Yuldashev R. (2017). "Маҳаллий ҳом-ашё ресурсларини қайта ишлаш саноатида инновацион ёндашувлар." *Иқтисодий Инновациялар*, 4(1), 34–47.
10. Qodirov M. (2021). "Ўзбекистон саноатида ишлаб чиқаришнинг қўшилган қийматини ошириш стратегиялари." *Рақамли Иқтисодиёт Ва Молия Журнали*, 3(4), 90–101.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

